

**ABDULLA QODIRIYNING “O‘TKAN KUNLAR” ROMANINING YARATILISHI,
MAZMUN-MOHİYATI VA OBRAZLAR VOSITASIDA IFODALANGAN G‘OYALAR**

Hamrayev Ilg‘or Aktamovich

Samarqand davlat universiteti Urgut filiali Stajyor o‘qituvchisi.

Halilova Sevinch Uktamovna

Samarqand davlat universiteti Urgut filiali

Pedagogika va tillarni o‘qitish fakulteti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 1 - bosqich 106 - guruhi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14941032>

Annotsiya. Ushbu maqolada O‘zbek romanchiligining asoschisi Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romanining yozilishiga turtki bo‘lgan voqea-hodisalar, asarning yaratilish jarayoni va asardagi obrazlar ifodalagan g‘oyalar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Otabek, Kumush, Zaynab, Yusufbek hoji, O‘zbekoyim, Mirzakarim qutidor.

**THE CREATION, CONTENT, AND IDEAS EXPRESSED THROUGH CHARACTERS
IN ABDULLA QODIRIY’S NOVEL O‘TKAN KUNLAR**

Abstract. This article analyzes the events and circumstances that inspired the creation of *O‘tkan Kunlar*, a novel by Abdulla Qodiriy, the founder of Uzbek novel writing. It explores the writing process of the novel and examines the ideas conveyed through its characters.

Keywords: Otabek, Kumush, Zaynab, Yusufbek Hoji, O‘zbekoyim, Mirzakarim Qutidor.

**ABDULLA QODIRIY'NIN "GEÇMİŞ GÜNLER" ADLI ROMANININ YARATILIŞI,
İÇERİĞİ VE İMGELER ARACILIĞIYLA İFADE EDİLEN FIKIRLERİ**

Özet. Bu makalede, Özbek romancılığının kurucusu Abdulla Qodiriy'in "*Ötken Günler*" adlı romanının yazılmasına ilham olan olaylar, eserin ortaya çıkış süreci ve eserdeki kahramanların dile getirdikleri düşünceler analiz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Otabek, Kumush, Zeynep, Yusufbek Hacı, Özbekoyim, Mirzakarim Kutidar.

Kirish

O‘zbek adabiyotining zabardast vakili va O‘zbek romanchilik maktabining asoschisi Abdulla Qodiriy qalamiga mansub “O‘tkan kunlar” romani yozuvchi o‘zi asar boshida qalamga olganidek: “Yozmoqg‘a niyatlanganim ushbu –“O‘tkan kunlar”, yangi zamon romanchilig‘i bilan tanishish yo‘lida kichkina bir tajriba, yana to‘g‘risi, bir havasdir. moziyg‘a qaytib ish ko‘rish

xayirlik deydilar. Shunga ko‘ra mavzuni moziyda, yaqin o‘tkan kunlardan, tariximizning eng kirli, qora kunlari bo‘lgan keyingi “xon zamonlari” dan belguladim” deya boshlanuvchi jumlar bilan O‘zbek adabiyotidagi birinchi romanga qo‘l uradi. Bu romanni yaratishda adib 1917-1918 yillardan boshlab material yig‘ishga kirishadi. Shunga ko‘ra, roman yozishda hayotiy haqiqatlarga asoslanishga, ularni puxta o‘rganishga alohida e‘tibor beradi va shu maqsadda ko‘p joylarni yayov kezib chiqadi., turli toifa odamlar hayotini sinchiklab o‘rganadi, tadqiq etadi.

Ammo, shunga qaramay “O‘tkan kunlar” asarini to‘liq haqiqatlarga asoslangan holda yozilgan deb bo‘lmaydi, unda ham to‘qima syujetlar mavjud va bu haqida turli qarashlar ham yo‘q emas.

Ba‘zi tadqiqotchilar asarning bosh qahramonlaridan biri bo‘lmish Kumush ismli qiz judayam go‘zal bir qiz haqiqatda Marg‘ilonda bo‘lganligi, lekin yosh bo‘lib dunyodan o‘tkanini aytadilar, yana ba‘zi tadqiqotchilar fikricha “O‘tkan kunlar” dagi voqea-hodisalar haqiqatda bo‘lib o‘tganini, Abdulla Qodiriy bu voqealar haqida bobosidan eshitganini, hatto hozirda Marg‘ilonda Kumush va Otabekning avlodlari borligini ta‘kidlashadi. Shu bilan birgalikda adib ijodiy prinsipini “Men turmushda ko‘rmagan, bilmagan narsam haqida hech narsa yozmayman, har bir asarimning yozilishiga turmushda uchragan biror voqea sababchi bo‘ladi”¹ tarzida ifodalagan edi. Adibning mahorati haqida adabiyotimizning yorqin namoyondalaridan biri akademik Oybek quyidagi fikrlarni bildiradi: “Abdulla Qodiriyning prozasi birinchi navbatda hayotiyli bilan ajralib turadi.

Qodiriyning tilidan xalqning boy va ajoyib tilini g‘oyatda yaxshi bilganligi yaqqol seziladi, uning romanlari ana shunday go‘zal til bilan yozilgan. U tug‘ma epik yozuvchi, keng ko‘lamdagi master, yuksak ma‘nodagi realistik san‘atkor edi”n, - tarzida yuksak baholagan.

Adibga bu romanni yozish g‘oyasi o‘z-o‘zidan paydo bo‘lib qolmagan, albatta. Adibning o‘zi aytib o‘tganidek unga bu romanni yozishda boshqa adabiyot vakili bo‘lmish arab yozuvchisi Jurji Zaydon tomonidan yozilgan asarlaridan ilhomlangan. Roman 1920- yillar boshida yozilgan bo‘lsada asar dunyoga kelishi bilanoq baxtsizlikka uchray boshlagan edi.

Besh yillab bosila olmay yotganini hisobga olinsada asar 1918- yili yozilgani haqiqatga yaqin keladi. Asar 1922- yil ilk bor “Inqilob” jurnaida chop etilgan va 1926- yilda alohida kitob holida chiqarilgan. 1969-yilda esa “O‘zbekfilm” kinostudiyasida ushbu roman asosida “O‘tkan kunlar” nomli film ham suratga olingan.

¹ Sh. Mirzayev XX asr O‘zbek adabiyoti.T.: Yangi asr avlodi, 2005. 138-b

Har bir millat yozuvchisi o‘z milliy tilida fikr yuritgan holda shu milliy tilning lug‘at boyligiga tayanib ijod qiladi. Abdulla Qodiriy bu haqida shunday fikr bildiradi. “So‘z so‘zlashda va ulardan jumla tuzishda uzoq andisha kerak Yozuvchining o‘zigina tushunib, boshqalar tushunmasligi katta ayb.” Abdulla Qodiriy o‘zi aynan shu fikrlarga amal qilgan holda yozgan “O‘tkan kunlar” romani XIX asr voqealarini o‘z ichiga olgan holda o‘sha davrdagi insonlarning yashash tarzi, urf-odatlarini, rasm-rusumlari, mehmon kutish, sovchi yuborish, to‘y qilish kabi marosimlarga oid juda ko‘p qiziqarli ma‘lumotlar ham berib o‘tadi.

Ammo, bu asarni to‘liq ishqiy mavzuda deb o‘ylashimiz noto‘g‘ri. Muallif oshiqlarning ishqiy sarguzashtlari bahonasida muayyan tarixiy davrni Turkistonning Rossiya davlati tomonidan zabt etilishi arafasidagi ahvoli, qora kunlarini ko‘z oldimizga gavdalantiradi va bu voqeani uzoqni oldindan ko‘ra oluvchi Yusufbek Hojining: “Siz o‘z qipchog‘ingiz uchun qabr qazigan fursatda, sizga ikkinchilar tobut chopadir. Biz qipchoqqa qilich ko‘targanda, O‘rus bizga to‘p o‘qlaydir. Siz dunyoda o‘zingizning yagona dushmaningiz qilib qipchoqni ko‘rsangiz, men boshqa yovni har zamon o‘z yaqining‘a yetkan ko‘raman. “degan so‘zlari orqali xalqni tobora yaqinlashib kelayotgan yovdan ogohlantirmoqchi bo‘ladi va shu bilan birgalikda qipchoq va qorachoponlarni birlashgan holda haqiqiy yovga qarshi chiqishi lozimligini ta‘kidlaydi.

Ammo, o‘z fikriga ega bo‘lmagan, amaldorlar qaysi tarafga yo‘naltirsa shu tomonga og‘ib ketaveradigan, ma‘nan qoloq xalq uning bu kabi ogohlantirishlarining birortasiga quloq solmaydi va ayni damda o‘lkaning tutqunlikka tushishining bosh sababi ham jaholat, qoloqlik va o‘zaro ichki nizolardir. Degani fikrni g‘oyat ustalik bilan asarning mazmun- mohiyatiga singdiradi.

Asarning boshlanish qismida ham “qish kunlarning biri, atrofdan shom azoni eshitaladir...” jumlasini tasvirga bekorga kiritmaydi o‘sha davrda Turkiston hududlariga ruslarning bosqinlari boshlangan, birin–ketin shaharlar ishg‘ol etila boshlangan va bu oxir-oqibat 1865-yilda Toshkentning olinishi bilan yakunlangandi.

Asar boshlangan davr amalda Turkiston o‘zining qish fasliga yetib kelgani, qorong‘ulikga kirib borayotgani (shom namoziga azon aytilishi) mahorat bilan bir jumlada aytib ketiladi.

Ammo, bu asarni birinchi marotaba o‘qiyotgan o‘quvchi bu romanda faqat ishq-muhabbat tarannum etilgan deb o‘ylashi tabiiy hol. Chunki bu asrni mohiyatini tushunib yetishda har bir o‘quvchidan yuqori estetik mahoratni talab qiladi. “O‘tkan kunlar” ning badiiy qiymati shundaki bu roman har gal o‘qilganida yangi ma‘no nozicklari ko‘riladi.

Yuqorida ta‘kidlab o‘tilganidek, Abdulla Qodiriy bu asarni hayotiyligini ta‘minlash maqsadida ancha sa‘y harakat qilgan.

Jumladan, asar voqealari bo'lib o'tadigan Toshkent va Marg'ilonda bo'lib, u yerlardan Usta Olim, Mirzakarim Qutidor, Yusufbek Hojilarning uylarini ham chamalab qaytadi. Adib hattoki Otabekning kumush qabri yoniga kelgan tasvirini tasvirlash uchun bir oy davomida qabristonda tunagani haqida ham ma'lumotlar mavjuda. Balki, shuning uchundir asarning shu qismini o'qiyotgan o'quvchi o'zini aynan shu muhitga tushib qolgandek his qilishi.

Adib asarning yana bir achinarli qismi bo'lgan Kumushning vafotini tasvirlash chog'ida adibning o'zi ham qahramonlar bilan birgalikda yig'lagan, ularning dardini qalban his qilgan.

Aynan Kumush o'lgan sahnada kitobxon ham yum-yum yig'laydi. Sababi adibning titragan, o'ksigan yuragi shu sahifalarga ko'chgan. Badiiy ijoddagi bir qonuniyat shuki yig'lab yozilgan sahifalar yig'lab o'qiladi.

Adibning o'g'li Hibbatullo otasi haqida eslar ekan bu asar haqida ham bir qancha ma'lumotlar berib quyidagi fikrlarni bildiradi: “Dadamning yaqin do'stlaridan Akbarxo'ja amakining xotirlashicha, ular har hafta Gap” yeyisharkan. Har yig'ilishda dadam yozgan “O'tkan kunlar” ning boblarini o'qib berar ekanlar. Bir kuni otam kechroq kelibdilar, o'rtoqlari davomini eshitaylik deyishganida, avval norinni yeb olaylik, keyin yeyolmay qolasizlar, desalar ham ko'nishmabdi. Keyin oxirgi boblarni o'qib berganlarida, hammalari yum-yum yig'lashgan ekan.

Norinni ham yemay uylariga tarqalishgan ekan. Shu voqeadan bir kun oldin otam ko'zlarida yosh bilan uydan chiqolmay qolibdilar. Uydagilar hayron bo'lib, nima bo'lganini so'rganlarida, ular Kumushni o'ldirib qo'ydim, lekin buni umuman istamagan edim deb kuyingan ekanlar”. Abdulla Qodiriy o'z qahramonlari nomiga jiddiy e'tibor beradigan yozuvchilar sirasiga kiradi. Ism tanlashda hech kimdan andoza olmaydi, o'quvchining tasavvuriga obrazlar o'z ismlari bilan birga muhrlanadi.

Romanning dastlabki sahifalaridayoq Otabek, Yusufbek Hoji, Hasanali, Homid, Rahmat, Mirzakarim Qutidor, Kumush, O'zbekoyim va boshqa asosiy qahramonlar ismiga mos ravishda ta'riflanadi. Jumladan, Yusufbek Hojini: “Hoji bir necha vaqt so'zlag'uvchini o'z og'ziga tikiltirib o'tirg'andan so'ng, agar maqul tushsa “xo'p” deydir, gapga tushinmagan bo'lsa “xo'sh” deydir, noma'qul bo'lsa “durust emas” deydir va juda ham o'ziga noma'qul bo'lsa bir iljayib qo'yish bilan kifoyalanib mundane boshqa so'z aytmaydir va aytsa ham uch-to'rt kalimadan nariga oshmaydir “deya ta'riflanadi.

Ushbu ta'rifdan Yusufbek Hojining naqadar mulohazali, o'ziga xos ma'naviy salobatga ega obraz desak o'rinli bo'ladi.

U asarda ma'nan yetuk obraz sifatida tasvirlanishi bilan bir qatorda xalqning taqdirini oldindan ko'ra oladigan, xalq uchun qayg'uradigan inson sifatida ham tasvirlanadi. Adib davlat boshqaruvi haqidagi fikrlari, tanqidlari va noroziliklarini hoji obrazi misolida yetkazib bergan.

Asarning bir o'rnida Yusufbek hoji Otabekka: "Men ko'p umrimni shu yurtning tinchligi va fuqaroning osoyishi uchun sarf qilib, o'zimga azobdan boshqa hech bir qanoat hosil qilolmadim. Ittifoq neligini bilmagan, yolg'iz o'z manfaati, shaxsiyati yo'lida bir-birini yeb ichgan mansabparast, shuhratparast, muttahamlar Turkiston tuprog'idan yo'qolmay turib bizning odam bo'lishig'imizg'a aqlim yetmay qoldi... Biz bu holda ketadigan bo'lsak, yaqindirki o'ris istebdodi o'zining iflos oyog'i bilan Turkistonimizni bulg'ar va biz bo'lsak o'z qo'limiz bilan kelgusi naslimizning bo'yniga o'ris bo'yinturug'ini kiydirgan bo'larmiz deb aytgan so'zlaridan ham uning naqadar dono shaxs ekanligini anglash qiyin emas.

Asardagi O'zbekoyim obrazi ham bekorga kiritilgan emas. Adib uni quyidagicha tasvirlaydi: "O'zbekoyim chala-dumbul tabiatliq..." Abdulla Qodiriy O'zbekoyim ismida ham ma'nan qoloq fe'l atvori ham ilmdan uzilgan O'zbek ahlini tasvirlaydi. U o'z bilganicha yashaydi, eri Yusufbek hojining hikmatli so'zlarini qabul qilolmaydi. Asarda yozuvchi Yusufbek hoji va O'zbekoyim obrazlarini qarama-qarshi qo'yish orqali asarning mazmun-mohoyatini ifodalashga harakat qiladi, Ya'ni agar xalq O'zbekoyimning g'arib dunyoqarashini tark etib, Yusufbek hoji tafakkuri bilan yashaganida qulikka mahkum etilmas, sara o'g'lonlarini boy berib, qora kiymasdi demoqchi bo'ladi.

Asardagi Otabekning ikki xotinligi ha ramziy ma'noga ega. O'sha vaqtda xalqni "qorachopon" va "qipchoq" qa bo'lish, bir- biriga qayrash avj olgan, xon esa bu ikki toifaning boshini bir qilish o'rniga birini ikkinchisidan ustun ko'rgandek qipchoq qirg'iniga rozi bo'ladi.

Bir kechada minglab qipchoqlar qirib tashlanadi. Xonning shu ikki toifaga adolat qila olmagani, oxir-oqibat millatning parokanda bo'lishiga olib kelishiga ishora qiladi. Otabek ham ikki ayoli, marg'ilonlik Kumush va toshkentlik Zaynab o'rtasida adolat qilolmagani uchun oilasi parokanda bo'ladi.

Otabekning o'zi esa asar so'ngida Usta Ali bilan birga shahid ketadi. Bu bilan Abdulla Qodiriy millatning Otabekdek o'g'lonlari o'ldi, xalqni himoya qiladigan aqlli erkaklar qolmadi deydi. O'zbek xalqining qulikka kirishini esa asar so'ngida "O'zbekoyim qora kiydi" degan jumla bilan yakunlanadi.

Asarning yana bir muhim jihati shundaki Abdula Qodiriy Otabekning o'g'li Yodgorninfg o'g'illari timsolida xalqning ikkiga bo'linishini, ya'ni xalqning bir qismi vatan ravnaqi uchun kurashuvchilar bo'lsa, bir qismi esa umuman vatan taqdiri uchun befarq, sho'ro hukumatiga o'z ixtiyorlarini topshirgan kishilar edi.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish joizki, adabiyotimizning zabardast vakili, mohir mo'yqalam sohibi bo'lmish Abdulla Qodiriy shunday degan edi: "Yozganing agar o'zingni yig'latmasa-kuldirmasa, o'zgani hech yig'latmas-kuldirmas." Yozuvchi o'z fikrining isboti tarzida "O'tkan kunlar" asari orqali butun bir xalqni birgina so'z ta'siri orqali yig'latishga vaqti kelsa kuldirishga ham erishadi. Qisqacha qilib aytganda adib bir qancha tazyiqlar-u ma'lomatlariga qaramay u o'z so'zini ayta oldi.

REFERENCES

1. Sh. Mirzayev XX asr O'zbek adabiyoti. T.: "Yangi asr avlodi". s.138.
2. "O'tkan kunlar" romani Abdulla Qodiriy; -T.: "Ziyo nashr" nashriyoti, 2023-yil s. 323.
3. Abdula Qodiriy zamondoshlari xotirasida. -T. : adabiyot va san'at, 1986-yil, s. 30.
4. Abdurahmonova M. Abdulla Qodiriyning psixologik tasvirlash mahorati. -T.: Fan, 1977-yil, s. 41.
5. Habibulla Qodiriy. Otam haqida: Xotiralar, - To'ldirilgan 2-nashri, -T.: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1983, s. 62-64.